

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشکده محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

تدوین نرم افزار طراحی اسکراب های ونتوری

خسرو اشرفی

(استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران)

khashrafi@ut.ac.ir

مجید شفیعی پور مطلق، فرشید ایمنی

shafiepourm@ut.ac.ir , f.imani.63@gmail.com

چکیده

با گسترش آلودگی هوا، استفاده از دستگاه های کنترل ذرات آلاینده به عنوان یکی از بهترین و اقتصادی ترین روش های کنترل ذرات آلاینده مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفت. در میان این دستگاه ها، اسکراب های ونتوری به دلیل راندمان بالای حذف و توانایی در جداسازی همزمان ذرات معلق و آلاینده های گازی شکل، به صورت گسترده در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. بار ذرات، دبی، دما، چگالی و لزجت گاز خروجی و چگالی مایع مورد استفاده در این دستگاه ها از مهمترین پارامترهایی هستند که در طراحی این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله به تشریح عملکرد نرم افزار تدوین شده توسط نویسندگان مقاله می پردازد که با توجه به شرایط گاز حامل، اسکراب های ونتوری را با دقت مناسب طراحی می کند. در این طراحی ها زمان محاسبات بشدت کاهش یافته و از خطاهای انسانی در محاسبات جلوگیری به عمل می آید.

کلمات کلیدی: ذرات معلق، آلودگی هوا، آلاینده های گازی شکل، اسکراب های ونتوری، واحدهای صنعتی

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشگاه محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

۱. مقدمه

واحدهای صنعتی مقادیر قابل توجهی از ذرات معلق و گازهای آلاینده را وارد جو می‌کنند. آلاینده‌های خروجی از این مراکز می‌توانند باعث آلودگی شدید محیط زیست شوند. این آلودگی‌ها می‌توانند شامل ذرات معلق، سموم فلزی، غیرفلزی و آلی شود که هر کدام منجر به بروز مشکلات مختلفی برای محیط‌زیست می‌شوند. به همین دلیل با تصویب قوانین مختلف (مانند قانون هوای پاک در سال ۱۹۷۰ و اصلاحیه آن در سال ۱۹۷۷ در کشور ایالات متحده آمریکا)، ارتقاء کیفیت هوا مورد توجه قرار گرفت. در کشورهای صنعتی استانداردهای مختلفی برای کنترل آلودگی هوا در نظر گرفته شده‌است. از جمله این استانداردها می‌توان به استاندارد ملی کیفیت هوا (NAAQS)^۱ اشاره کرد. این استاندارد مخصوص آلاینده‌های مانند دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن و ذرات معلق می‌باشد. بسیاری از صنایع نوین (منابع جدید آلاینده) نیز می‌بایست خود را با آیین‌نامه استانداردهای عملکرد صنایع جدید (NSPS)^۲ تطبیق دهند. منابع جدید منابعی هستند که بعد از تاریخ تعیین شده در آیین‌نامه برای این دسته از صنایع، قرارداد ساخت آنها بسته شده یا راه‌اندازی شوند [۱].

در حال حاضر استفاده از دستگاه‌های کنترل به‌عنوان منطقی‌ترین و کاربردی‌ترین راه حل به‌منظور رفع مشکل آلودگی هوا و دستیابی به اهداف آیین‌نامه‌ها مدنظر صنعتگران قرار گرفته است که اسکراب‌های تر در میان این دستگاه‌ها دارای جایگاه ویژه‌ای هستند. این دستگاه‌ها دارای راندمان حذف بالایی (به خصوص برای ذرات بالای یک میکرومتر) هستند و قادرند ذرات آلاینده معلق و گازی شکل را به‌صورت همزمان از جریان گاز خارج کنند. اسکراب‌های تر دارای انواع مختلفی هستند که از مهمترین آنها می‌توان به اسکراب‌های سیکلونی، اسکراب‌ها با اتاقک اسپری و اسکراب‌های ونتوری اشاره نمود که نویسندگان این مقاله طراحی اسکراب‌های ونتوری را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این مقاله ابتدا توضیحاتی در مورد اسکراب‌های تر و به خصوص اسکراب‌های ونتوری داده می‌شود. سپس روند طراحی تدوین شده شرح داده می‌شود و در انتها عملکرد نرم‌افزار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲. اسکراب‌های تر

اسکراب‌های تر به دلیل توانایی در جداسازی همزمان ذرات معلق و آلاینده‌های گازی شکل، به صورت گسترده در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها با اتمیزه کردن و ایجاد ذرات بسیار ریز مایع (معمولاً از آب استفاده می‌شود) و پاشیدن آنها به جریان گاز، باعث به دام انداختن ذراتی می‌شوند که جمع‌آوری آنها برای دیگر دستگاه‌های کنترل بسیار مشکل است [۲]. هرچقدر قطر ذرات مایع کمتر شود و یا حجم مایع مصرفی افزایش یابد، امکان برخورد ذرات آلاینده

¹ National Ambient Air Quality Standards

² New Source Performance Standards

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشگاه محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

با ذرات مایع و حذف ذرات آلاینده بیشتر می‌شود. در این دستگاه‌ها معمولاً قطر ذرات آب ۱۵۰ تا ۵۰۰ میکرومتر است همچنین برخی از دستگاه‌های خاص قادرند قطر ذرات آب را تا ۵۰ میکرومتر برسانند. قطرات مایع با چندین روش مختلف تولید می‌شوند که از معمول‌ترین این روش‌ها می‌توان به تزریق مایع از طریق نازل‌های مخصوص اشاره نمود. این دستگاه‌ها به طور موثری می‌توانند ذرات بین ۰/۱ تا ۲۰ میکرومتر را با راندمان بسیار بالا حذف کنند. از مزایای اسکراب‌های تر جمع‌آوری همزمان ذرات معلق و گازی شکل، اشغال فضای کم، توانایی مرطوب ساختن گاز، توانایی فعالیت در دما و رطوبت بالا و به حداقل رساندن احتمال آتش‌سوزی و انفجار است. با وجود مزایای بسیار زیادی که در بالا به آن اشاره شد، استفاده از این دستگاه‌ها باعث بروز مشکلاتی نیز خواهد شد که از مهمترین آنها می‌توان به ضرورت گرم کردن بخش تخلیه فاضلاب در فصول سرد و یخ زدن معابر عبور آب، تولید لجن و فاضلاب، مشکلات ناشی از خوردگی، مشکلات ناشی از رطوبت زیاد گاز خروجی و آلودگی آب اشاره کرد. علاوه بر این مشکلات اسکراب‌ها دارای هزینه راه‌اندازی بالایی بوده و برای افزایش فشار و راندمان، هزینه‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی این دستگاه‌ها بالاتر می‌رود [۳].

از پرمصرف‌ترین این دستگاه‌ها می‌توان به اسکراب‌های ونتوری اشاره کرد که در این مقاله طراحی این اسکراب‌ها مدنظر قرار گرفته‌است. اسکراب‌های ونتوری از معمول‌ترین اسکراب‌ها هستند که قابلیت حذف ذرات از گاز خروجی را با بیشترین راندمان دارا می‌باشند. در اسکراب‌های ونتوری به‌منظور دستیابی به راندمان بالای حذف ذرات، ذرات آب با قطر پایین تولید و سرعت نسبی نسبتاً زیادی بین قطرات آب و ذرات به وجود آورده می‌شود. به همین دلیل با کاهش مساحت گلوگاه، سرعت گاز حامل ذرات آلاینده در دستگاه افزایش می‌یابد. سرعت ورودی مناسب در این دستگاه‌ها معمولاً بین $\frac{m}{s}$

۶۱ تا $244 \frac{m}{s}$ می‌باشد. در این دستگاه‌ها با افزایش راندمان حذف، افت فشار افزایش می‌یابد که دلیل این امر تلاطم بالا (به علت بالا بودن سرعت گاز در دهانه دستگاه و برخورد آن با ذرات آب) می‌باشد. افت فشار در این دستگاه‌ها بسیار زیاد است که در محاسبات آن را به سه بخش فشار استاتیکی، فشار سرعت و فشار کل تقسیم می‌کنند. افت فشار مطلوب در این دستگاه‌ها بین $12 \text{ cm}_{\text{H}_2\text{O}}$ تا $250 \text{ cm}_{\text{H}_2\text{O}}$ می‌باشد که معمولاً این مقدار در بخش‌های صنعتی و به دلیل شرایط اقتصادی بین $50 \text{ cm}_{\text{H}_2\text{O}}$ تا $150 \text{ cm}_{\text{H}_2\text{O}}$ است. سرعت ورودی بین $30 \frac{m}{s}$ تا $120 \frac{m}{s}$ می‌باشد. در اسکراب‌های ونتوری نسبت مایع به گاز بیشتر از $\frac{1}{m^3}$ است که اگر این نسبت از نسبت مناسب کمتر باشد راندمان به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت [۴].

در صنعت از اسکراب‌های ونتوری به شکل‌های مختلفی استفاده می‌شود که مهمترین تفاوت این دستگاه‌ها، تفاوت در خصوص نحوه تزریق و پاشش مایع در گلوگاه است. از مهمترین اسکراب‌های ونتوری که در صنعت مورد استفاده قرار

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشکده محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

می‌گیرند می‌توان به اسکرابر با اسپری در دهانه، اسکرابر با گلوگاه تر^۳ و اسکرابره‌های ونتوری با پیستون شناور (با دهانه متغیر) اشاره نمود که در ادامه در مورد آنها توضیحات مختصری داده می‌شود.

۱- اسکرابر با اسپری در دهانه

در این دستگاه‌ها تزریق در گلوگاه‌ها انجام می‌شود. این اسکرابرها بهتر است در هنگامی استفاده شوند که گاز خروجی سرد و مرطوب است. این اسکرابرها با گلوگاه‌های دایره‌ای قادر به عبور $\frac{m^3}{hr}$ ۸۸۰۰۰ از خود هستند. اگر مقدار دبی از مقدار یاد شده بیشتر شود، امکان دستیابی به راندمان مطلوب مشکل و غیر اقتصادی خواهد بود. برای حل این مشکل از بافل استفاده می‌شود و گلوگاه نیز گاهی به شکل مستطیلی در می‌آید.

۲- اسکرابر با گلوگاه تر:

مایع تزریق شده در بخشی از دستگاه (معمولاً در دهانه اسکرابر) به هم می‌رسند. جهت پاشش این مایع به صورتی است که همگرا باشند. این روش، روش بسیار موثری برای حذف گرد و غبار و ذرات آلاینده می‌باشد.

۳- اسکرابره‌های ونتوری با پیستون شناور (با دهانه متغیر)

اسکرابره‌های معمولی به دلیل داشتن سطح مقطع ثابت (مساحت ثابت) نمی‌توانند در دامنه زیاد دبی مورد استفاده قرار بگیرند. به همین منظور سازندگان این دستگاه‌ها، انواع خاصی را طراحی کرده‌اند که قادرند با تغییر در مساحت سطح مقطع دهانه، راندمان مورد نیاز را برای دبی مختلف تأمین می‌کنند. دهانه این دستگاه‌ها با بالا و پایین رفتن پیستونی به مساحت مورد نیاز تبدیل می‌شود. این عمل به وسیله جابجایی صفحات نیز می‌تواند انجام شود [۵].

۳. روند طراحی اسکرابره‌های تر

در طراحی اسکرابره‌های ونتوری ابعاد گلوگاه، قطر ذرات آب، و راندمان از مهمترین پارامترهایی هستند که می‌بایست مورد محاسبه قرار گیرند. به منظور محاسبه این پارامترها، می‌بایست مقادیر عوامل بسیاری مانند سرعت ورودی، نسبت مایع به گاز، قطر دینامیکی ذرات، عدد رینولدز و بسیاری از پارامترهای بی‌بعد که در روابط وجود دارند مورد محاسبه قرار گیرند [۶].

در ادامه روند طراحی اسکرابره‌های ونتوری به طور کامل توضیح داده می‌شود:

³ wetted throat

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشگاه محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4 th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

۱- در این مرحله مقدار $\frac{L}{G}$ (نسبت مایع به گاز) با توجه به میزان بار ذرات (بر اساس یک رابطه خطی) تعیین می شود.

$$\frac{L}{G} = 0.001 * \left[4.6 * \left(\frac{l_p - 1}{114} \right) \right] + 0.4 \quad (1)$$

که در این رابطه l_p بار ذرات بر حسب $\frac{g}{cm^3}$ می باشد.

۲- سرعت با توجه به میزان دبی (بر اساس یک رابطه خطی) فرض می شود.

$$V_{gt} = 200 * \left(\frac{Q - 0.2}{27.8} \right) + 30 \quad (2)$$

که در این رابطه V_{gt} سرعت گاز بر حسب $\frac{m}{s}$ و Q دبی گاز حامل بر حسب $\frac{m^3}{s}$ می باشد.

۳- قطر دینامیکی ذرات و قطرات آب (d_d و d_{pg}) با استفاده از روابط زیر و برای تمام قطرهای محاسبه می شود.

$$C_c = 1 + 6.21 * 10^{-4} \left(\frac{T}{d_{pg}} \right) \quad (3)$$

$$d_{pg} = d_{ps} * (C_c * \rho_p)^{0.5} \quad (4)$$

$$d_d = \frac{50}{V_{gt}} + 91.8 * \left(\frac{L}{G} \right)^{0.5} \quad (5)$$

که در این روابط C_c ضریب کانینگهام، d_{pg} ، d_d و d_{ps} به ترتیب قطر دینامیکی ذرات، قطرات آب و قطر ذرات بر حسب سانتی متر، T دما بر حسب کلوین می باشد.

۴- در این مرحله k_{po} (که یک پارامتر بی بعد است و به منظور محاسبه میزان نفوذ مورد استفاده قرار می گیرد)، با

استفاده از رابطه زیر برای تمام قطرهای محاسبه می شود که در این رابطه V_{gt} سرعت گاز بر حسب $\frac{m}{s}$ می باشد.

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشگاه محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

$$k_{po} = \frac{d_{pg}^2 V_{gt}}{9\mu_g d_d} \quad (6)$$

۵- در این مرحله عدد رینولدز (N_{REO})، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود که در این رابطه V_g لزجت سینماتیکی گاز می باشد.

$$N_{REO} = \frac{V_{gt} d_d}{V_g} \quad (7)$$

۶- در این مرحله C_D ، با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

$$C_D = 0.22 + \frac{24}{N_{REO}} (1 + 0.15 * N_{REO}^{0.6}) \quad (8)$$

۷- در این مرحله پارامتر B (که یک پارامتر بی بعد است و به منظور محاسبه میزان نفوذ مورد استفاده قرار می گیرد)، با استفاده از رابطه زیر حساب می شود:

$$B = \left(\frac{L}{G} \right) \left(\frac{\rho_l}{\rho_g C_D} \right) \quad (9)$$

۸- در این مرحله برای تمام قطرها مقدار نفوذ (P_i) با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\ln P_i(d_p) = -B \frac{4k_{po} + 4.2 - 5.02k_{po}^2 \left[1 + \frac{0.7}{k_{po}} \right] \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{k_{po}}{0.7}} \right)}{k_{po} + 0.7} \quad (10)$$

۹- در این مرحله راندمان برای تمام قطرها محاسبه می شود و سپس راندمان کل مورد محاسبه قرار می گیرد. در صورت مناسب نبودن راندمان نسبت $\frac{L}{G}$ و مراحل دوباره تکرار می شود.

$$\eta = 1 - P_i \quad (11)$$

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشکده محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

$$E_{tot} = \sum_{i=1}^5 (W_i E_i) \quad (12)$$

که در آن E_{tot} راندمان کل و W_i درصد وزنی هر قطر و E_i راندمان مربوط به هر قطر می باشد.

۴. ارزیابی نرم افزار

نرم افزار تدوین شده با استفاده از نرم افزار ویژوال بیسیک ۶ تدوین و نوشته شده است. با اجرای این نرم افزار ابتدا اطلاعات ورودی (که شامل قطر ذره مورد نظر به منظور حذف ۱۰۰٪، دما بر حسب سانتی گراد، افت فشار بر حسب سانتی متر آب، بار ورودی ذرات، چگالی ذرات، چگالی جریان و چگالی مایع مورد استفاده در اسکرابرها بر حسب $\frac{g}{cm^3}$ ، لزجت گاز بر حسب $\frac{g}{cm.s}$ و دبی گاز بر حسب $\frac{m^3}{s}$) توسط کاربر وارد نرم افزار می شود (شکل ۱).

شکل ۱: وارد کردن اطلاعات مربوط به گاز حامل توسط کاربر

در مرحله بعد اطلاعات مربوط به اندازه و درصد وزنی ذرات موجود در گاز حامل وارد نرم افزار می شود (شکل ۲). طول و عرض دهانه، افت فشار، راندمان و نسبت مایع به گاز اطلاعاتی هستند که توسط این نرم افزار محاسبه و نمایش داده

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشکده محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4 th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

می شوند (شکل ۳). نرم افزار تدوین شده برای گاز خروجی با مشخصات مندرج در جدول ۴ و ۵ یک اسکرابر ونتوری را طراحی کرده است. که نتیج طراحی و مقایسه با نتایج موجود در جدول ۶ آمده است.

Particle Size Data	
Average Particle Size (in micro m)	Mass Fraction in Average Size Range
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Next"/>

شکل ۲: صفحه مربوط به اطلاعات مربوط به اندازه و درصد وزنی ذرات موجود در گاز حامل

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشگاه محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

شکل ۳: بخش خروجی مربوط به اسکرابره‌های ونتوری

به منظور ارزیابی نرم‌افزار تدوین شده، نتایج محاسبات انجام گرفته توسط این نرم‌افزار برای گاز خروجی با مشخصات مندرج در جدول ۴ و ۵ با نتایج مثال کتاب بررسی عملکرد اسکرابرها مقایسه شد که این نتایج در جدول ۶ آورده شده است. مقایسه مقادیر محاسبه شده راندمان و نسبت مایع به گاز کتاب و نرم‌افزار، نشان‌دهنده دقت بالای نرم‌افزار تدوین شده می‌باشد.

جدول ۴: اطلاعات مربوط به گاز حامل [۳]

مقدار	مشخصات گاز حامل و ذرات آلاینده
۱۵	دبی گاز حامل (بر حسب $\frac{m^3}{s}$)
۰/۰۰۰۲	لزجت گاز حامل (بر حسب $\frac{g}{cm.s}$)
۰/۰۰۱	چگالی گاز (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)
۱/۹	چگالی ذرات (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)
۹	قطر ذره موردنظر برای حذف صد در صد (بر حسب میکرومتر)
۸۰	دما (بر حسب درجه سانتی‌گراد)

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشکده محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

مقدار	مشخصات گاز حامل و ذرات آلاینده
۲	افت فشار مطلوب (بر حسب سانتیمتر آب)
۱/۲۵	بار ذرات (بر حسب $\frac{g}{cm^3}$)
۹۹/۲	راندمان مطلوب برای دستگاه (بر حسب %)

جدول ۵: قطر ذرات آلاینده در گاز حامل و درصد وزنی آنها [۳]

درصد وزنی	قطر ذرات	
۰/۱۵	۱	۱
۰/۲۵	۵	۲
۰/۲	۱۰	۳
۰/۳	۱۵	۴
۰/۱	۲۰	۵

جدول ۶: مقایسه نتایج طراحی نرم افزار و مقادیر واقعی

مقدار محاسبه شده توسط نرم افزار	پارامترهای طراحی	مقدار	داده های کتاب بررسی عملکرد اسکرابرها [۳]
۰/۲۳۴	عرض ورودی (بر حسب m)	۱	---
۰/۴۶۸	طول ورودی (بر حسب m)	۲	---
۹۹/۳۹	راندمان (%)	۳	۹۹/۲
۱۳۴/۹۱	افت فشار دستگاه (بر حسب cm_{H_2O})	۴	---
۰/۹۹۶	نسبت مایع به گاز	۵	۰/۹

۵. نتیجه گیری

به صورت کلی استفاده از نرم افزار و رایانه در هنگام انجام محاسبات پیچیده به جای انجام این محاسبات توسط انسان باعث کاهش خطاهای انسانی و محاسباتی می شود. وجود پارامترهای مختلف و روابط پیچیده و متنوع در طراحی این دستگاهها امکان بروز اشتباهات محاسباتی و فنی طراحان را بسیار بالا می برد. بروز اشتباه در محاسبات طراحی منجر به کاهش قابل

انجمن مهندسی محیط زیست ایران

دانشکده محیط زیست

وزارت صنایع و معادن
دفتر امور محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران

چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

The 4 th Conference & Exhibition on Environmental Engineering

تهران - آبان ماه ۱۳۸۹

توجه کارایی دستگاه خواهد شد و این مسئله می تواند منجر به مشکلات و خسارت های فراوان زیست محیطی و مالی گردد. به همین منظور طراحی دقیق این دستگاه ها به منظور دستیابی به راندمان مناسب حذف ضروری به نظر می رسد. نرم افزار تدوین شده علاوه بر طراحی دقیق این دستگاه ها و کاهش زمان طراحی، امکان بروز اشتباهات متداول را در زمان طراحی این دستگاه ها به حداقل خواهد رساند.

۶. منابع و مراجع

[۱] اشرفی، خسرو، شفیع پور مطلق، مجید و ایمنی، فرشید، تدوین نرم افزار انتخاب نوع دستگاه های کنترل آلودگی هوا برای صنایع مختلف، سومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران، ۱۳۸۸

[2] Boubel R.W., Fox D. L., Turner B., Stern A. C., *Fundamentals of Air Pollution*, Elsevier (USA): 0-12-118930-9, 1994

[3] Joseph G. T., Beachler D. S., *Scrubber Systems Operation Review*, APTI Course SI:412C, 1998

[4] Schnelle K. B., Brown C. A., *Air Pollution Control Technology Handbook*, Mechanical engineering handbook series: 0-8493-9588-7, 2002

[5] Theodore L., *Air Pollution Control Equipment*, ISBN 978-0-470-20967-7, 2008

[6] Joseph G. T., Jahnk J. T., Beachler D. S., *Air Pollution Control Systems for Selected Industries*, 1983